

„Alles Leben strömt aus dir“

Wer ist der Dichter? — Karoline Rudolphi

Johann Heinrich Toblers Lied „Alles Leben strömt aus dir“, das im Jahre 1838 — dem Todesjahr des Komponisten — zum erstenmal an der Appenzeller Landsgemeinde gesungen wurde, ist als erstes der „Lieder für den Appenzellischen Sängerverein“ in der Sammlung von 1825 erschienen. Sängervater Alfred Tobler hat 1896 die Originalfassung des Liedes wieder ans Licht gezogen und heute wird sie jeweils dem Landsgemeindeprogramm beigegeben. Da ihr kein Dichternamen beigegeben ist, und da auch die schon umfangreiche Literatur über Tobler und den Landsgemeindegesang die ungewisse Herkunft des Textes übergeht, konnte die Vermutung, Tobler sei selbst der Dichter, zur weitverbreiteten Ansicht werden. Nun ist uns der geniale Melodiker, dessen mehr als zweihundert mehrstimmige Lieder in den Musikstunden eines vielbeschäftigten, mit Pflichten überhäufteten Daseins entstanden, nicht weniger verehrungswürdig und groß, wenn wir auch diese Ansicht als irrig erkennen müssen. Die bevorstehende Tobler-Feier zur Einweihung seines Denkmals auf Wögelinsäck wird Gelegenheit geben, die wahrhaft imponierende Lebensleistung des Landesführers kennenzulernen.

Es ist nicht notwendig, die mannigfachen Wege und Irrwege der Forschung nach dem Dichter der „Ode an Gott“, die Tobler durch seine Töne beflügelt hat, darzustellen. Genug, daß wir heute in der Lage sind, die Herkunft der Ode mitzuteilen: Sie stammt von Karoline Rudolphi (c. 1754—1811), der Freundin Klopstocks, die durch eine persönlich empfundene, im schönen Sinne schwärmerische Lyrik und durch ihre, in der Geschichte des pädagogischen Romans bedeutenden, idealerfüllten „Gemälde weiblicher Erziehung“ der damaligen deutschen Literaturgemeinde wohl bekannt war. Wenn ihr Name und Werk später der Vergessenheit anheimgefallen sind, so teilte sie nur das Schicksal der in unendlicher Fülle aufgebühten dichterischen Begabungen des 18. Jahrhunderts, die, um die Lebenden Großen geschart oder in ihrem Gefolge, Teil hatten am Glück poetischen Schaffens, um neidlos im Glanze der Unsterblichen wieder zu verlöschen. Eine nicht kleine Schar dichterischer Frauen flocht in diesem Kranz die jarten Blumen ihrer Empfindungen, und nicht zuletzt auf dem Gebiete der geistlichen Liebesdichtung ward ihnen der Ton echter Lyrik gegeben. Wie hier die weibliche Psyche in der vertrauensvollen Hingabe im Religiösen zu einem lieblichen, menschlich-kindlichen Ausdruck kam, — und wie andererseits die mit Begeisterung verehrten Vorbilder, Gellert und Klopstock vor allem, die oft schon an Schillersche Klänge gemahnende Dichtung beeinflusst haben, das zeigt uns in schönster Weise gerade die uns nun in ihrem neunföpfigen Original bekannt gewordene „Ode an Gott“ von Karoline Rudolphi.

Sie befindet sich in der zweiten, „Oden und Lieder“ sowie eine Anzahl kleinerer Gelegenheitsgedichte enthaltenden Sammlung ihrer Poesien, die 1787 in Braunschweig erschienen ist. Der Band macht uns auch schon bekannt mit Kompositionen zu ihren Gedichten, denn er gibt auf zusammengefalteten Notenblättern eine Anzahl Vertonungen, darunter auch zur „Ode an Gott“, von Johann Georg Wittbauer (1750 bis 1802), der als Komponist von Sonaten und Liedern in einem Philipp Emanuel Bach verwandten Stil hervorgetreten ist. Die erste Sammlung von Karoline Rudolphs Gedichten, Wolfenbüttel 1781, trägt als Herausgeber einen andern, bekannten Musikernamen. Es ist Johann Friedrich Reichardt, der ebenfalls eine größere, noch nicht genau ermittelte Anzahl ihrer Lieder vertont hat, nachdem er sie, die bis 1778 in Potsdam in bescheidenen, oft drückenden Verhältnissen lebte, durch Juliane Benza, seine spätere Gattin, kennengelernt hatte. Die Freundschaft mit Juliane und Reichardt eröffnete ihr den Weg in die literarische Welt. Reichardts Vorpruch zum Gedichtband Karolinens lautet:

„Mit freudigem Gefühl' ich den jarten Eden, deren Herz für Wahrheit und Schönheit offen ist, diese lieblichen Früchte des reinsten, edelsten Herzens und freue mich des Freudentränenopfers für meine Freundin. Berlin, am 24. Februar 1780.“

Die beiden Gedichtbände, für die Pränumeranten aus vielen Gegenden Deutschlands gefunden wurden, und die sonstwie in Sammlungen, Almanachen und Liebesbüchern verbreiteten Poesien der jungen Dichterin machten ihren Namen bekannt. Im Jahre 1790 gab der beliebte und fruchtbare Johann Adam Hiller, Musikdirektor zu Leipzig, eine neues Werkchen heraus unter dem Titel „Religiöse Oden und Lieder der besten deutschen Dichter und Dichterinnen, mit Melodien, zum Singen beim Clavier“, unter dessen 51 Nummern sich 14 Gedichte von Karoline Rudolphi befinden, womit sie an erster Stelle steht. Die übrigen verteilen sich auf Namen wie J. A. Cramer, Chr. Sturm, G. Bürde, Wilhelmine v. Benedek und andere. Auch hier befindet sich unser „Alles Leben strömt aus dir“, womit uns nun also zwei im Jahrzehnte vor Tobler entstandene Vertonungen der Ode begegnen sind. Sie sind beide sehr glücklich im einfachen Stil des damaligen begleiteten Liedes gehalten und lassen sich nicht gut vergleichen mit der für die Stimmenfülle seiner Männerchöre berechneten, feierlich anhebenden Komposition Johann Heinrich Toblers.

Ob Tobler selber aus dem Gedicht von Karoline Rudolphi die jedem bekannt vier Strophen ausgewählt oder nur diese vier erkannt hat — auf einem noch nicht aufgehelltem Weg, das ist eine noch ungelöste Frage. Jedenfalls hat die Zusammenstellung der vier Strophen der Ode in der Komposition Toblers deren stärkste Elemente zu einem erhebenden Ganzen von großer Weisheit und Einheitslichkeit zusammengefaßt, und so konnte das Gedicht, getragen von der männlichen Kraft in der Musik J. H. Toblers zu dem werden, was es für die Appenzeller Landsgemeinde bedeutet.

Das weibliche Fühlen, das uns in der ursprünglichen Ode begegnet, hat sich auch in vielen andern Gedichten von Karoline Rudolphi mit hohem Schwung der Gedanken und einer dem Erhabenen nachstrebenden Sprache vereinigt. Sie befinde in

An Gott.

Ernsthaft, eben nicht langsam.

Alles Leben strömt aus dir,
Und durch-wallt in tausend Bächen
Alle Welten; alle sprechen:
Deiner Hände Werk sind wir!

Daß du bist, daß immerdar
Deine Kraft mich hält und stützt,
Ohne dich kein Werk sich regt,
Unserm Haupt emfällt kein Haar; — —

Oh wenn dann mein ganzes Seyn,
All mein Thun und all mein Wesen
Ewig die erndet gewesen,
Ewig die enthält wird sey'n:

Woh! es floß herab auf mich
Euch ein Tropfen deiner Quelle —
Und mir ward die Schöpfung heil,
Und ich leb' und fühle dich.

Welch ein Trost! — Und unbegrenzt
Und unnenbar ist die Sonne,
Daß, gleich deiner milden Sonne,
Uns dein Vateraug' umglinzt.

Oh so gib, daß rein und wahr,
Freu du Künstler und Künsten,
All mein Thun und all mein Denken
Wer die bleibe immerdar.

Daß ich fühle, daß ich bin,
Daß ich dich, du Großer, kenne,
Daß ich dich, dich Vater nenne —
O ich sinke vor dir hin.

Welch ein Wort, daß auf den Grund
Uns dein Forschblick durchdringt,
Daß kein Gedank' emschwimmt,
Und kein Laut aus unserm Mund!

Deiner Gegenwart Gefühl
Sei mein Engel, der mich leite,
Daß mein schwacher Fuß nicht gleite,
Nicht weiche vor dem Ziel.

Karoline Rudolphi.

Ode an Gott.

vielen Gedichten die Größe und Güte des Schöpfers in der Natur. In „Des Morgens im Saatsfeld“ (1779) beginnt sie in sehr schönen, die Weite umfassenden Versen:

„Schon reist die Saat des Schnitters Hand entgegen,
Die Aehre neigt sich schwer von deinem Segen,
Altvater deiner Unermessenheit!“

Oftmals jauchzt ihre Seele der Morgenröte entgegen. Anklänge an Gellert sind dann nicht selten, und so sind denn auch einige ihrer Lieder in Kirchengesangsbüchern gelangt. Aber wenn ihre Gedichte in ein Gebet ausklingen, so sind sie beim weiten Gedankenflug doch nie zum Wortschwall eines Wittschel und Chr. Sturm geworden. Mit zunehmender Reife trat der allgemeine, erbauungshafte Ton früherer Versuche zurück. Selten fehlt ihren Gedichten etwas Persönliches, Erlebtes; — waren sie doch, nach ihrer in Heidelberg verfaßten Selbstbiographie zu schließen, die Kinder eines bewegten Herzens, das allem Dichterischen heiß entgegenklang. „Alles, was diese Neigung in ihr begünstigte, erschien ihr wie vom Himmel gefandt und die Poesie selbst war das Himmelreich.“ Poetische Erhebung und vertrauensvolle Kindlichkeit sind zugleich in ihrer Religion vereinigt, wenn sie das Gedicht „Der Morgen“ mit den schwärmerischen Worten schließt:

„Gib, daß mein Leben bis zum letzten Schlage
Des Herzens unschuldvoll verfliehet;
Gib Mut dem Geist, wenn er am großen Tage
Die Morgensterne näher grüßt!“

Das irdische Dasein, Leben und Tod, wurden durch die freundlichen Bilder einer blumenreichen Sprache verwandelt. Wie so vielen andern kleineren Sternen am Dichtershimmel des Jahrhunderts war es ihr vergönnt, die reale Welt mit den poetisch-erfüllten Träumen der dichterischen Phantasie zu verflären und verstanden zu werden. So schimmert oft in ihren Gedichten schon die farbenschildernde Sprachschönheit eines Matthijffon, der alles Wirkliche mit dem Zauberstab der Poesie berührt hat. Ganz in den Tönen dieses von Beethoven noch verehrten Dichters schreibt sie in einer Widmung „An meine G —“:

Dir glänzen deine Jugendtage
Wie sanftes Morgenlicht!
An deines Lebens Mittag frage
Nach Kühlungen nicht!
Die Abendwolke sei ein sanftes Rosenlicht,
Mit dem dein Engel niederfinkte,
Und dir zum stillen Schlummer winte,
Wir seh'n ihn dann und klagen nicht. —

Wundern wir uns, wenn die junge Generation des neuen Jahrhunderts, die die Poesie Matthijffons schon abzulehnen begann, unsere Dichterin die „Heidelberger Himmelskerche“ genannt hat? Man verstand diese Sprache nicht mehr. Eine schöne Welt war unwiederbringlich dahingefunken.

Der Lebensgang der Dichterin

Nach den oft mit Sorgen beschwerten Jugendjahren in Potsdam — der noch unermittelte Geburtsort ist vielleicht Magdeburg — begab sich Karoline Rudolphi als Erziehlerin in das Haus einer adeligen Familie im Neu-Brandenburgischen. Später nahm sie die ihr anvertrauten Kinder mit sich in die Nähe von Hamburg, wo ihr Bruder wohnte; dort gründete sie ein Institut für Mädchen, in dem sie, mit ganzem Wesen ihrem Beruf hingegeben, ihr Ideal weiblicher Erziehung zu verwirklichen suchte. Sie hatte Erfolg, und aus kleinem Anfang wurde ein blühendes Unternehmen. Damals trat sie in freundschaftliche Beziehung zu dem angebeteten Klopstock, der — wie erzählt wird — mit Vorliebe zum Rudolphischen Gartenhaus hinausgeritten sei, pflegte der alte Herr doch ausgiebig solche Erholungen zu Pferd, — um sich von dem ihm gerne huldbigenden lieblichen Mädchenflor des Instituts Rosen überreichen zu lassen! Einige der besten Verse Karolinens aus jener Zeit sind Blumenwidmungen an den Ehrwürdigen, den jeweils die Blicke der Ehrfürchtigen und Liebe verfolgten.

„G' er im Aether entschwindet aus unsern Rosen-gebüsch.“ —

Unsere Dichterin verkehrte als gern gesehene, geistreiche Freundin auch im Reimaruskreis, von dem sich wieder neue Fäden literarischer und persönlicher Beziehungen in die Weite flochten.*

Im Jahre 1803 verlegte sie ihr Institut nach Heidelberg, wo es weiterblühte, indes ihr Leben auch hier durch mannigfache Beziehungen bereichert ward. Zu ihrem Bekanntenkreis zählten der alte Voß, Thibaut, Kreuzer, der Theologe Schwarz, später noch Jean Paul und andere. Mit jugendlichem Herzen unternahm sie 1810 eine lang ersehnte, für die

* Hierüber orientiert sehr schön eine anlässlich der Klopstock-Jahrhundertfeier erschienene Rudolph-Biographie von Otto Rüdiger (Hamburg 1903); das glückliche Schicksal der „Ode an Gott“, sowie die Vertonungen von Rudolph-Gedichten durch Hiller sind ihm leider unbekannt geblieben.

Alternde nun schon etwas beschwerliche Reife in die Schweiz, von der leider noch nicht mehr mitzuteilen ist, als die bestimmte Vermutung, daß sie in Yverdon Pestalozzi gesehen hat.

In dem 1807 erschienenen Werk „Gemälde weiblicher Erziehung“, in dem sie ihr geistiges Vermächtnis niedergelegt hat, läßt sie ihre Heldin vor einer geplanten Schweizer Reise das Folgende niederschreiben:

„... Was verheißt uns denn goldene Tage, die wir nicht hier auch hätten erleben mögen? Was entzückt uns und hebt uns über uns selbst? Es ist die Hoffnung, die dunkle Ahnung noch unbefannter Freuden, noch neuer Gefühle, die den menschlichen Geist stärker beschwingt; sie ist es auch, die uns mit so mächtigen Zaubersäden von Zukunft zu Zukunft fortzieht bis in die unbegreifliche Unendlichkeit hinaus.“ Was sie hier so schön benannt hat, nahte sich ihr bald; nach der Rückkehr von der Reise trankelte sie. Karoline Rudolphi starb am 15. April, dem zweiten Ostermorgen des Jahres 1811. Während ihre Seele „die Morgensterne näher grüßte“, lag ihre Hülle in Frühlingsblumen gebettet.

Walter Rüsch.

Am Grabe des Hafis

Von Fritz Meier

Das Grab des Hafis wird umgebaut. Fünf Säulen stehen bereits, und eine liegt wie ein dickes Zündholz mitten zwischen ihnen, wird behämmert und behohelt. Wenn man in den grünen, von hohen Mauern umgebenen Hof eintritt, findet man statt der erwarteten Friedhofruhe emsiges Klirren und Klopfen; Senfblei, Schnüre, Erdbäusen, Gräben versperrten einen dem Weg, und man fragt den aufschauenden Arbeiter, wann das endlich fertig sei. In einem Jahr. Ein Neuaufbau, wie ihn jetzt die Gräber so vieler größerer persischer Dichter erfahren oder erfahren haben: Firidoussi, Omar der Zeltnacher, Sa'di, Kamal Jäma'il. Eine blanke Säulenhalle schließt bereits die obere Hälfte des Hofes ab, in der das Grab des Hafis liegt; von ihr aus führt eine breite Treppe in den herrlich gepflegten Garten, der die untere Hälfte des Friedhofs bildet, und man hat über die südliche Mauer hinweg einen entzückenden Blick auf das Städtchen Schiras mit seinen blauen Zwiebelkuppeln; es scheint, von weitem gesehen, zu schlafen.

Ihr naht euch wieder! Der Dichter mit dem Barte, der junge Schenke, der Geliebte mit dem Schönheitsmal, dem Zuckermund, den Rosenmangen, den Narzissenaugen, den wie Kaffoschleifen geschwungenen oder wie Pfeilbogen gerundeten Brauen, den schwarzen, moschusdunklen und moschusduftenden Locken, und die ganze dubiose Welt der geheimen Sepulken. Der Sa'el-Farabis, daß die Dichtung eine Sprache der Gleichnisse sei, findet bei Hafis keine Bestätigung, und Hafis folgt der Tradition. Die Vergleiche mit Edelsteinen, Mond, Sonne und Sternen, dem Polospiel und der Gazelle sind alle da. Diese hastenden, ungeduldigen Gedächtnisse mit der Klage um die Trennung vom Geliebten, den Selbsterniedrigungen, den Selbstanklagen, den weinenden, schreienden, verzweifeltsten Bitten um Gehör und Gewahr, jedes Gedicht ein Meisterwerk, doch selten vom andern durch auffallende Besonderheiten absteckend, jedes einzelne brillant in seinen Vergleichen, eindrücklich in seinen schwunghaften und absurden Gedanken, formvollendet in seinen dramatischen Gebärden — all das stürzt wie eine einzige Impression auf einen ein.

Der Divan des Hafis ist einheitlich und gleichförmig. Die Gedichte, über sechshundert an der Zahl, nach dem für jedes Gedicht durchgängigen Reimwort geordnet, sind hergeleitet von einer einzigen Anschauung, sind die meisterhaftesten Variationen zu dem einen Thema, das hinter ihnen dauernd waltet, aber nie, der Fiorituren entkleidet, selbst nackt in Erscheinung tritt.

Keiner ist, der deiner krummen Locke nicht verfiel, Der sich am Kreuzweg nicht in dein fatal Gespinnst verfiel.

Wenn selbst die Stillen Sinn und Herz an dich verlieren,

Wie sollen mir die Spuren deines Schritts verboten sein?

Dein Antlitz ist ein Spiegel Seiner größten Gnade, Der Gnade Gottes; schmeicheln, ach, und Lügen tu ich nicht.

Für einen Liebesblick hält der Aker mir Buße hin, Nicht schämt sich der! Er schämt sich nicht vor Gott und nicht vor dir ... usw.

So ist diese Lyrik und die persische Kunst überhaupt. Ein Thema ist gegeben, der Dichter meditiert und phantastiert darüber. Das Meer, wenn es beschrieben werden soll, sieht aus wie ein alter Stich, mit seinen säuberlichen Wellenspielen und Wellentälern; Fische müssen drin herumschwimmen, aber auch Krokodile dürfen es, denn man stellt es sich so vor. Die abendbläuliche Kunst ist wie eine herrliche, heroische oder liebliche Landschaft mit Felsen, Bäumen und Bächen. Die persische Kunst ist ein bezaubernder Garten, die Blumen in Beeten kunstvoll geordnet und mit vielen seltenen Pflanzen. Wir durchleuchten und beleuchten die Wirklichkeit, der Perser schmückt die Wirklichkeit, jetzt Regen auf.

Die Form und die Art des hafisischen Dichtens hat ihren Grund darin, daß der Blick des Dichters von dem, was zu beschreiben ist, der mannigfaltigen Erscheinung weg oder durch sie hindurch auf einen metaphysischen Mittelpunkt gerichtet ist, zu etwas bloß noch Erlebtem, nicht mehr Beschreibbarem. Man dichtet das Typische, nicht Individuelle, weil einem die konkrete Erscheinung an sich zu wenig sagt, weil man zu wenig Liebe und Geduld für ihre Besonderheiten hat, weil man das Wirkliche anderswo sieht und weil einen die ganze Gefühlswucht durch all die Formen der sinnlichen Schönheit hindurch ungestüm in jenes strahlende Zentrum drängt. Nur wie ein Fisch taucht Hafis in seinen Gedichten aus der Wasserfläche auf ins Physische. Aber sein Element ist nicht diese Luft. Das Gefühl, das Hafis ausdrückt, das Erlebnis, das er gestaltet will, gehört nicht dem Endlichen. Die irdische Liebe ist nur eine Erscheinungsform, eine Verdichtung ins Endliche von einem